

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 374 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinova	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlaring variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Kenjayev Anvar Sattorovich

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Harbiy ta'lim fakulteti katta o'qituvchisi, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari mamlakatimiz hamda rivojlangan davlatlar olimlarining ilmiy qarashlari asosida ilmiy tahlil qilinganligi bilan asoslanadi.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, ilmiy, muassasa, texnologiya, yondashuv, metodologik, kompetensiya, axborot-kommunikatsiya, ilmiy-nazariy.

Abstract: In this article, the theoretical foundations of the development of professional competences of future teachers based on information and communication technologies are scientifically analyzed based on the scientific views of scientists from our country and developed countries.

Key words: teacher, scientific, institution, technology, approach, methodological, competence, information-communication, scientific-theoretical.

Аннотация: В данной статье на основе научных взглядов ученых нашей страны и развитых стран научно анализируются теоретические основы развития профессиональных компетенций будущих учителей на основе информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: преподаватель, научный, институт, технология, подход, методический, компетентность, информационно-коммуникационный, научно-теоретический.

KIRISH

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlardan ko'zlangan pirovard maqsadga erishishda ta'lim sohasida olib borilayotgan ishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jumladan, yangi tahrirda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning 7-moddasida kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimining natijaviyligi oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini zamonaviy talablar asosida oshirib borish vazifasini qo'yadi ^[1].

Jahon standartlari asosida zamonaviy taraqqiyot yo'lini tanlashda bilimli, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, keng tafakkurli, malakali, shu bilan birga, shaxsiy va kasbiy sifatlari shakllangan barkamol kadrlarni tayyorlash maqsadi ko'zlanadi. Chunki globallashuv sari borayotgan hozirgi dunyoda xalqaro raqobat jarayoni shartlariga tez moslasha oladigan hamda mamlakatning muvaffaqiyatli va barqaror rivojlanishiga o'z hissasini qo'sha oladigan mutaxassislarni tayyorlash ta'lim tizimining asosiy maqsadi hisoblanadi. Kelajak avlod kadrlarini tayyorlashda ularning kasbiy faoliyatdagi rivojlanishida ta'lim-tarbiyaning tarixiy ildizlari alohida ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham ta'lim-tarbiya tarixiy ildizlariga nazar soladigan bo'lsak, Sharq mutafakkirlari – Abu Nasr Forobiy ^[2], Abu Rayhon Beruniy ^[3], Abu Ali ibn Sino ^[4] va jadid ma'rifatparvarlaridan Abdulla Avloniy ^[5] asarlarida bu masalalar o'z aksini topgani yaqqol dalildir. Jamiyat taraqqiyotida buyuk tarixiy merosimizda kasbiy faoliyatga yo'naltirish hamda kasbga yo'naltirilganlik g'oyalarning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati va muhimligi haqida ko'plab fikr-mulohazalar bayon etilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimiz olimlari tomonidan kasbiy faoliyatga tayyorlashga doir pedagogik fikrlar N.A. Muslimov^[6], O. Qo'ysinov^[7], R.X. Djuraev^[8], U.I. Inoyatov^[9], Q.T. Olimov^[10], Sh.S. Sharipov^[11], D.O. Ximmataliyev^[12]larning ilmiy tadqiqotlarida kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, malakali kadrlar tayyorlash masalalarining ilmiy-nazariy jihatlari tahlil etilgan. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarning axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish tahliliga o'tishdan avval "kasbiy faoliyat", "kasbiy kompetensiya", "kompetensiya", "axborot", "kommunikatsiya", "texnologiya" tushunchalarining etimologik tahliliga to'xtalib o'tamiz.

Bugungi kunda tadqiqotlarda eng ko'p tahlil qilinayotgan tushunchalardan biri – "kompetensiya" so'zining ma'nosi turli manbalarda har xil talqin qilinmoqda. Jumladan, pedagogika izohli lug'atida "kompetensiya" – u yoki bu soha bo'yicha bilimdonlik sifatida ta'riflanadi. Kompetensiyani shakllantiruvchi omillar qatoriga o'qituvchining pedagogik faoliyati, pedagogik muloqoti hamda muayyan qadriyatlar, ideal va pedagogik ong tashuvchisi sifatida shaxsning shakllanganligi kiradi. Bular bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisini egallashning asosiy omili sifatida qaraladi^[13].

Kompetensiya so'zi (lot. *competo* – erishmoqdaman, munosibman, loyiqman): muayyan davlat organi (mahalliy o'zini o'zi boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning qonun, nizom yoki boshqa hujjatlar bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi deb ta'riflanadi. Kompetensiya – bu faoliyat sub'ektining bilim va vaziyat o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish imkoniyati yoki yanada kengroq ma'noda, ma'lum vaziyatdagi muammoni hal etish uchun zarur bo'lgan amallarni (bilim + harakat) aniqlash qobiliyatidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Axborot tushunchasiga to'xtalar ekanmiz, axborot – amalda qo'llaniladigan aniq xabar. Axborot kishilar orasidagi, odamlar va EHM orasidagi ma'lumot almashish hodisasi; axborot – biror voqea, jumladan, ta'lim-tarbiyaga oid xabar, ma'lumot; ba'zi vaqtli nashrlarning nomi kabi ma'nolarda qo'llaniladi.

Axborot texnologiyasi – axborotni hosil qilish, saqlash, kompyuter yordamida qayta ishlashni ifodalovchi faoliyat sohasi. Axborot texnologiyasini tatbiq etish muhiti bilan o'zaro bog'liq bo'lgan jarayonlarga oid aloqadorlikni o'z ichiga oladigan ko'nikma va vositalar tizimidir, deb ta'kidlash mumkin. Pedagogikada axborotlashtirish atamasi quyidagicha ifodalanadi: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va xizmatlar konvergentsiyasining darajasi, axborotlashtirishni rivojlantirish jarayonlarini muvofiqlashtirish axborot hamjamiyatiga sari qo'shilishning tayanch omili, deb ta'kidlashga asos bo'ladi.

Fan taraqqiyotida o'quv-tarbiya jarayonida axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish pedagogik texnologiya sifatida qo'llashda samaralidir. Pedagogik texnologiya:

- o'quv faoliyatini oqilona tashkil etish va jihozlash;
- imkon qadar ozroq vaqt sarflab, ta'lim natijasini kafolatlaydigan izchil pedagogik tizim;
- pedagogik muammolarni metodologik darajada hal etishga imkon beruvchi pedagogik hodisa;
- o'quv jarayonini to'liq boshqarish imkonini beradigan tizimli tafakkur usulini pedagogik amaliyotga tatbiq etish shakli;
- pedagogik maqsadga erishishni kafolatlaydigan harakatlarning izchil tizimidir.

O'quv jarayonida ta'lim texnologiyasidan foydalanish bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarida o'zlashtirish qobiliyatini rivojlantirib boradi. Ta'lim texnologiyasi – ta'lim axborotlarini manbadan iste'molchiga uzatishda qo'llaniladigan didaktik usullar majmuasi deb ataladi.

Texnologiya esa: shaxsni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish qonuniyatlarini mujassamlashtirgan va yakuniy natijani kafolatlaydigan pedagogik hodisa; ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, uni boshqarish, pedagogik va o'quv faoliyatini tashkil qilish usullari tavsifi sifatida ham ifodalash mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz hamda xorijiy olimlar tomonidan talaba egallashi mumkin bo'lgan bilim, ko'nikma, malakalar hamda amaliy faoliyat jarayonida kompetensiyalarni o'zlashtirish o'z dolzarbligini saqlab kelmoqda.

N. A. Muslimov tadqiqotlarida ushbu tushunchaning tahliliga to'xtalar ekan, "kompetensiya" va "kompetentlik" tushunchalarining etimologik tahliliga urg'u beradi. U kompetensiyani – bilim, malaka va shaxsiy sifatlarni ma'lum sohada muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun qo'llay olish qobiliyati, kompetentlik tushunchasini esa "shaxsning muayyan ta'lim yo'nalishi yoki mutaxassisligi bo'yicha olgan bilim, malaka va ko'nikmalari hamda shakllangan shaxsiy xislatlarini mehnat faoliyatida muvaffaqiyatli qo'llay olish qobiliyati" deb ifodalagan.^[6]

O. A. Qo'ysinov o'z ilmiy tadqiqot ishida kompetentlikni bilimlarga yoki ko'nikma va malakalarga qarama-qarshi qo'yish mumkin emasligini ta'kidlaydi. "Kompetentlik tushunchasi bilim, ko'nikma yoki malaka tushunchalariga nisbatan kengroq bo'lib, kompetentlik ularni ta'lim natijasi sifatida o'z ichiga oladi (lekin bunda kompe-

tentlik bilim, ko'nikma va malakalarning oddiy yig'indisi emas, biroz boshqacha mazmunga ega tushunchadir)". U kompetentlik tushunchasi nafaqat kognitiv va operatsion-texnologik, balki motivatsion, axloqiy hamda ijtimoiy tarkibiy qismlarni ham o'z ichiga olishini qayd etgan. ^[7]

B. X. Xodjajev "kompetentli yondashuv doirasida ta'limning uchta an'anaviy elementi bo'lgan bilim, ko'nikma va malakaga yana uchta unsur – amaliy faoliyat tajribasi, kompetensiya va kompetentlik"ni ilgari surish haqida to'xtalib o'tgan. ^[14]

D. J. Raven o'zining "Zamonaviy jamiyatda kompetentlik" nomli ishida kompetentlik va kompetensiya tushunchalarining pedagogik-psixologik jihatlariga to'xtalgan. U "kompetentlik ko'rinishlari"ni "motivga ega qobiliyatlarining mohiyati" deb ta'riflaydi. Shu tariqa, D. J. Raven tomonidan kompetentlikning psixologik nazariyasi yaratilgan bo'lib, unga ko'ra, kompetentlik biologik irsiyatga, qobiliyatlarga va boshqa individual xususiyatlarga bog'liq bo'lgan inson psixikasining mahsuli hisoblanadi, uning rivojlanishi esa yashash muhitiga bog'liqdir (maktablar, oilalar, ishchi jamoa, do'stlar va hokazo). U kompetensiyaning mazmun-mohiyatini tadqiq etar ekan, "motivatsiya", "maqsadni belgilash", "xulq" tushunchalariga tayanadi va ular o'z navbatida inson qadriyatlarini hamda axloqiy majburiyatlariga bog'liq bo'ladi. D. J. Raven kompetensiyalarning 37 ko'rinishini ajratib ko'rsatgan bo'lib, ular samarali xulqning tashkiliy elementlari hisoblanadi. ^[15]

YuNESKO tomonidan to'plangan materiallarda barcha olimlar ta'lim natijasi sifatida qaralishi kerak bo'lgan kompetensiyalar doirasini belgilash va asosiy kompetensiya tushunchasini ta'limga kiritish muhimligi ta'kidlangan. YuNESKO tomonidan tashkil etilgan yig'ilishda V. Xutmacher kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining mazmunan aniq belgilab olinmaganligiga e'tibor qaratgan. Biroq u barcha tadqiqotchilar o'z ilmiy ishlarida "nima ekanini bilaman" tushunchasidan ko'ra, "bilaman, qanday" tushunchasiga yaqinroq yondashganliklarini ta'kidlaydi va kompetensiyalarni zamonaviy jamiyatda inson ijtimoiy hayotining to'g'ri ifodalanishini kengroq tavsiflash vositasi sifatida ko'radi. ^[16]

Zamonaviy bosqichda ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning rivojlanishi kompetentlik va kompetensiyalar tizimi orqali hosil qiluvchi tushunchalarni aniq ifodalashga qaratilgan urinishlar bilan bog'liq.

B. Gershunskiy "kompetensiya" tushunchasini inson faoliyatining kasbiy sohasiga nisbatan o'rgangan bo'lib, u kompetensiyani "kasbiy ta'lim darajasi, insonning tajribasi va individual xususiyatlari, uning uzluksiz mustaqil ta'limga motivatsiyali intilishi va o'z-o'zini takomillashtirishi, ishga ijodiy va mas'uliyatli munosabati" bilan belgilaydi. U kasbiy kompetensiyani savodxonlik, ma'lumotlilik, kasbiy mahorat, madaniyat va mentalitetdan tashkil topgan ta'lim samaradorligining tarkibiy bo'g'ini sifatida ko'radi. ^[17]

I. Frumin esa kompetensiyani oddiy ma'lumot va malakalar yig'indisi sifatida emas, balki haqiqiy masalalarni hal etishga yo'naltirilgan ta'limiy natijaning yangi turi sifatida talqin qilgan. U ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish yo'nalishlarini asosiy kompetensiyalar, umumlashgan predmetli ko'nikmalar, amaliy predmetli ko'nikmalar va hayotiy malakalar deb tasniflagan. Ularning ichida eng muhim jihati asosiy kompetensiyalar g'oyasi hisoblanadi, deb ta'kidlagan. ^[18]

L. Davidov kompetensiya tushunchasini aniq kasbiy vazifani bajarishni ta'minlovchi, o'zaro aloqador va o'zaro bog'liq bilim, ko'nikma hamda malakalar guruhi sifatida ko'radi. ^[19] I. A. Delgas o'z tadqiqotida kompetensiyani "shaxsning o'z-o'zini amalga oshirishiga ko'maklashuvchi bilim, ko'nikma va ma'lumotlilikning mavjudligi; olamda o'z o'rnini topish usuli bo'lib, uning natijasida ta'lim yuqori motivatsiyali va shaxsiy imkoniyatlarning maksimal talab etilganligini ta'minlovchi omil sifatida namoyon bo'ladi; atrofdegilar tomonidan shaxsning tan olinishi va uning o'z ahamiyatini anglash jarayoni" sifatida ta'riflagan. ^[20]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, mazkur atama turli tadqiqotchilar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kompetensiya insonning muayyan sohaga oid keng ko'lamlı vazifalarni samarali hal etish qobiliyati va tayyorgarligi sifatida qaraladi. Shu tariqa, kompetensiya talabalar shaxsining pedagogik-psixologik rivojlanishiga va uning individual sifatlariga bog'liq bo'lgan subyektiv tushuncha hisoblanadi. Bu esa kompetensiyani individual sifatlarining barcha sohalarini rivojlantirish orqali shakllantirish muammosini chuqurroq o'rganish lozimligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. 2020-yil 23-sentabr. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. Abu Nasr Forobiy. Risolalar. Mas'ul muharrir: O'zbekiston Respublikasi FA haqiqiy a'zosi M. M. Xayrullayev. Toshkent: "Fan" nashriyoti, 1975, 71–72-bet.
3. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. T.: Fan, V tom. 1976. 664-bet.
4. Nishonova S. Sharq uyg'onish davri pedagogik fikr taraqqiyotida barkamol inson tarbiyasi: Dis. ... ped. fan. dok. T.: O'zPFITI, 1998. 288-bet.
5. Avloniy A. Tanlangan asarlar. Ikki jildlik. 2-jild. T.: Ma'naviyat, 1998. 304-bet.
6. Muslimov N. va boshqalar. Pedagogika (nopedagogik oliy ta'lim muassasalari uchun). T.: TDPU, 2013. 15, 25-bet.

7. Qo'ysinov O. A., Muslimov N. A., Abduraxmonov Sh., Abdullayeva Q., Gaipova N. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirish texnologiyalari. Metodik qo'llanma. T.: TDPU Rizografi, 2014. 6,75-bet.
8. Джуряев Р.Х. Организационно-педагогические основы интенсификации системы профессионального подготовки в учебных заведениях профессионального образования: Автореф. дисс ... докт. пед. наук. Т.: 1995. 43-с.
9. Иноятлов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления контроля качества образования в профессиональном колледже. Дисс. ... докт. пед. наук. – Ташкент, 2003. 327-с.
10. Olimov Q., Abduqudusov O., Uzoqova L. va boshqalar. Kasb ta'lim uslubiyoti. T.: Moliya, 2006. 175-bet.
11. Sharipov Sh. S. Kasb-hunar ta'limi tizimida o'quvchilar ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishning uzluksizligi. Monografiya. T.: Fan, 2005. 131-bet.
12. Ximmataliyev D. O. Kasbiy faoliyatga tayyorgarlik diagnostikasi qilishda pedagogik va texnik bilimlar integratsiyasi. Monografiya. T.: O'zbekiston, 2018. 168-bet.
13. Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti. Pedagogik atamalar lug'ati. T.: 2008. 28–29-bet.
14. Xodjayev B. X. Umumta'lim maktabi o'quvchilarida tarixiy tafakkurni modernizatsiyalashgan didaktik ta'minot vositasida rivojlantirish: ped. fan. doktori... dis. avtoreferati. T.: 2016. 82-bet.
15. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. М.: "Когито-Центр", 2002. 281–296-с.
16. Hutmacher W. Key Competencies for Europe. Report of the Symposium Berne, Switzerland, 27–30 March, 1996. Council for Cultural Cooperation, Secondary Education for Europe. Strasbourg, 1997. p. 11.
17. Гершунский Б. Философия образования XXI: В поисках практико-ориентированных концепций. М.: Пед. общ. России, 2002. 512-с.
18. Фруммин И.Д. Введение в теорию и практику демократического образования. Красноярск, 1998. 92-с.
19. Давыдов Л. К вопросу о компетентностном подходе в образовании. // Современные проблемы воспитания и образования. Психолого-педагогический сб. науч. труд. М.А. Шолохова, 2006. С. 120–123.
20. Дельгас И. Формирование профессиональной мотивации у студентов педагогического колледжа в контексте компетентностного подхода: автореф. дисс... к.п.н. Пермь, 2007.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.